

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЭССЕ

© 2022

М.Ю. Павлов¹

СХЕМА ВОСПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ*

Ключевые слова: *креативная экономика, творчество, творческая деятельность.*

Нужны умные, образованные люди; по мере приближения человечества к лучшей жизни число этих людей будет увеличиваться, пока они не составят большинства.

Чехов А.П.²

Трансформация репродуктивного труда в творческий и обусловленный этим рост креативного потенциала человека лежит в основе изменений системы отношений рыночной экономики (Бодрунов, 2018; Бузгалин, 2021; Бузгалин, 2017; Пороховский, 2019). Исходный пункт этих изменений, обуславливающий все последующие трансформации, состоит в том, что по мере прогресса человеческого потенциала и превращения творческого потенциала в главное качество последнего изменяется место и роль человеческого потенциала в общественном воспроизводстве (Бузгалин, 2018; Осипов, 2019; Осипов, 2021; Павлов, 2021; Пшеницын, 2017; Пороховский, 2021). Если в условиях индустриальной рыночной экономики, основанной на репродуктивном труде работника как придатка системы машин, одним из главных факторов воспроизводства был постоянный капитал, а человек фактически являлся товаром, рабочей силой, отчуждаемого наемным работником и присваиваемого капиталом, то в креативной экономике определяющим фактором воспроизводства становится человеческий потенциал (и его творческая составляющая как приоритетная), который не может быть отчужден от его обладателя (Булавка-Бузгалина, 2018). Развитие творческого потенциала человека в отличие от воспроизводства человеческого капитала в массовом масштабе на индивидуаль-

¹ **Павлов Михаил Юрьевич**, кандидат экономических наук, доцент кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (1tm@mail.ru).

* **Цитирование:** Павлов М.Ю. (2022) Богатство потребностей или максимизация потребления? // Вопросы политической экономики. № 3 (31). С. 133-139.

DOI: 10.5281/zenodo.7278327 <https://zenodo.org/record/7278327>

УДК: 330.111.8; **ББК:** 65.011.

² (Мудрость тысячелетий, 2005, С. 869).

ной основе невозможно, поскольку, по определению креативной деятельности, в новом цикле должно появиться что-то новое, не существовавшее ранее. Появление этого нового должно получить необходимое ресурсное обеспечение, переключая, передавая ресурсы на развитие и внедрение этого нового. Поэтому процесс воспроизводства креативного потенциала должен иметь общественный характер (Яковлева, 2019).

Хотя в теоретической схеме К. Маркса предполагался «переключающийся» характер воспроизводства (когда амортизируемые ресурсы могут накапливаться на одних предприятиях, а инвестироваться в другие предприятия) (Маевский, Малков, 2015), именно процесс сознательной передачи ресурсов, причем не только амортизационных отчислений, но и прибыли. Противоречие, присущее капиталистической организации экономической деятельности – между общественным характером производства и частным характером присвоения закономерно порождает проблему передачи ресурсов, в основном решаемую посредством кризисов, обесценивания капитала и, соответственно, структурной перестройки экономики.

Дополним схему кругооборота капитала.

Нормальный кругооборот капитала: $D-T < \frac{PC}{СП} \dots П \dots T'-D'$ (где Д – деньги, Т – товар, П – производительный капитал, РС – рабочая сила, СП – средства производства) совершается лишь до тех пор, пока его различные фазы без задержек переходят одна в другую.

Функция капитала в процессе производства – производительное потребление, но такое, которое превращает его составные части в массу продуктов, имеющую более высокую стоимость. Продукт этого производительного потребления – не просто потребительная стоимость и не просто товар, а товар, содержащий прибавочную стоимость. Его стоимость равна стоимости потребленного на его изготовление производительного капитала П плюс произведенная им прибавочная стоимость М.

«Нормальное функционирование индивидуального капитала возможно если:

- 1) все товары будут проданы;
- 2) предприниматели смогут приобрести на рынке необходимые средства производства и рабочую силу;
- 3) наемные работники и предприниматели смогут приобрести на рынке необходимые средства для индивидуального потребления» (Сорокин, 2009, 255-256).

Однако «дематериализация» капитала – возрастание доли нематериальных активов, становление цифровой экономики – повышают степень его подвижности, создавая возможности для его быстрого инновационного обновления. Также, благодаря глобализации и цифровизации, денежный капитал стал намного более доступным для предпринимателей.

Поскольку разнообразие, ассортимент товаров в креативной экономике (по причине возрастания доли легко изменяемой нематериальной составляющей и уменьшения доли материалоемкой, сложно изменяемой без изменения технологий) на порядки выше, чем в индустриальной экономике, рациональные рыночные агенты (и не только) как покупатели намного чаще и быстрее переключаются на потребление товаров от одного производителя к другому, соответственно, нарушается нормальное функционирование индивидуальных капиталов, поэтому и для производителей все более актуальной становится задача не продолжения произ-

водства прежних товаров, а переключение на производство новых товаров. Разработка новых товаров все в большей степени требует ресурсов, по объему намного превосходящих индивидуальные капиталы. На индустриальном этапе развития экономики проблему нехватки ресурсов могли решить крупные объединения капиталов в виде корпораций, но современная инновационная продукция требует для своей разработки ресурсов намного больше, чем способен привлечь даже крупный консорциум корпораций.

Наиболее эффективными при этом становятся общественные, а не индивидуальные механизмы воспроизводства, сознательное «переключение» капитала с одного предприятия на другое.

На основании изложенного выше можно построить схему кругооборота капитала, а затем – воспроизводственную схему.

Творческий (креативный) труд может реализовать себя в разных социально-экономических формах.

1. Свободный индивидуальный труд.

1.1. Свободный индивидуальный труд. Он будет реализован в творческом продукте, которым должен распорядиться собственник в разных целях: для своего существования, благотворительности, общественных нужд. Для продолжения воспроизводственного процесса вся или часть результата обменивается на деньги, чтобы приобретать средства труда и воспроизводить свою способность к креативному труду.

Т-Д-Т'

Простым или расширенным воспроизводством определяется доля реализуемой в товарной форме продукта творческого труда.

1.2. Свободный коллективный труд. Товарно-денежный кругооборот в этом случае будет схож с предыдущим.

Если будет иметь место благотворительность или иная форма реализации результатов креативного труда на общественные нужды, то фигура воспроизводственного кругооборота будет выглядеть как:

$$T - D - T' < \frac{D}{OB}$$

В этой фигуре часть результата труда не обменивается на деньги, а превращается в общественное благо. В особых случаях вообще может не быть превращения результата труда в денежную форму, а весь труд будет использован как общественное благо. Тогда и результат труда не примет товарной формы.

Т-Д- Т' - ОБ

2. Наемный труд.

2.1. Форма частного найма. В этом случае воспроизводственный кругооборот происходит по классической схеме кругооборота индивидуального капитала. Несмотря на то, что это особый труд и что у него особенный продукт, все особенности будут присвоены и использованы частным капиталом.

2.2. Форма государственного и иного (не частного) найма. Эта форма не была исследована К. Марксом и последующими исследователями. Здесь участие государства открывает возможности для обоснования социальных эффектов, включая внешние.

Можно выделить следующие фазы воспроизводственного процесса и их особенности:

– Государство (либо другой общественный институт развития креативной деятельности, возможно, основанный на принципах краудфандинга) выделяет деньги на привлечение креативного сотрудника либо непосредственно, либо через госучреждения (НИИ, университеты и др.) – Д. Рабочая сила креативного работника принимает товарную форму, но с особенностями (гарантии, защита и т.п.) – Т(к.р.с.).

Первый акт воспроизводства Д - Т(к.р.с.).

Далее начинается процесс творческого (креативного) труда. Его отличает уникальность и незаменимость капиталом (машиной) согласно критериям А. Фримана. Это креативный процесс производства ПП(кр)...

Особенный (креативный) процесс производства выражается в особенном (креативном) продукте – ПР(к). От собственника зависит то, какую форму примет этот продукт. Государство или другой общественный институт развития креативной деятельности может превратить этот продукт в товар, в этом случае будет совпадение с воспроизводственным оборотом частного капитала.

Если государство или иное не частное лицо, авансировавшее процесс создания креативного продукта, превратит его в общественное благо, то и практическое распространение этого продукта будет иным, характерным для общественного блага – справедливым доступе и др.

Общая фигура воспроизводственного кругооборота будет выглядеть так:

$$Д-РС(кр)- ПР(кр.) \dots ПР(кр) < \begin{matrix} Т(кр) - Д \\ ОБ(кр) - \text{общественный эффект} \end{matrix}$$

I фаза – Д-РС(кр) – это авансирование денег для найма креативной рабочей силы не частной организацией.

II фаза – ПР(кр.)...ПР(кр) – процесс труда и процесс создания креативного продукта.

III фаза раздваивается на превращение креативного продукта в креативный товар для продажи и последующего превращения в деньги – Т(кр) - Д и на превращение в общественное благо Т(кр)-ОБ(кр). Во втором случае продукт не получает форму товара. В полном виде фигура воспроизводственного кругооборота с участием креативного работника будет выглядеть следующим образом:

$$Д-РС(кр)- ПР(кр.) \dots ПР(кр) < \begin{matrix} Т(кр) - Д \\ ОБ(кр) \end{matrix}$$

Д – деньги, авансированные на привлечение креативного работника в государственное или иное общественное учреждение. В той части, где продукт креативного труда превратится в товар, авансированные в исходном пункте деньги выступают авансированной капитальной стоимостью.

ПР(кр.) – процесс производства креативного продукта креативным работником.

ПР(кр) – Т(кр) – превращение креативного продукта в товар.

Т(кр) – Д – превращение товарной формы капитальной стоимости в денежную.

ПР(кр) – ОБ(кр) – превращение продукта креативного труда в общественное благо. В той части, где продукт креативного труда превратится в общественное благо, авансированные в исходном пункте деньги выступают не авансированной капитальной стоимостью, а общественными затратами на получение социальных благ.

ЛИТЕРАТУРА

Бодрунов С.Д. (2018). Ноономика. Будущее: четвертая технологическая революция обуславливает необходимость глубоких изменений в экономической и социальной жизни // Экономическое возрождение России. № 2(56). С. 5-13.

Бузгалин А.В. (2017). Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность или собственность каждого на все // Социологические исследования. № 7. С. 43-53.

Бузгалин А.В. (2018). Поздний капитализм и его пределы: диалектика производительных сил и производственных отношений (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Вопросы политической экономии. № 2. С. 10-38.

Бузгалин А.В. (2021). Креативная революция трансформирует рынок и отношения собственности // Экономическое возрождение России. № 1 (67). С. 109-115.

Булавка-Бузгалина Л.А. (2018). Разотчуждение: от философской абстракции к социокультурным практикам // Вопросы философии. № 6. С. 202-214.

Маевский В.И., Малков С.Ю. (2015). Элементы макроэкономической теории воспроизводства // Эволюция экономической теории: воспроизводство, технологии, институты. Материалы X Международного Симпозиума по эволюционной экономике и Методологического семинара по институциональной и эволюционной экономике. СПб.: Алетейя. С. 227-244.

Мудрость тысячелетий (2005). В поисках смысла / Сост. А.Е. Мачехин. М.: ОЛМА-ПРЕСС.

Осипов Ю.М. (2019). Российский разворот: от не-России к России и от цифромании к человеку // Философия хозяйства. № 6(126). С. 11-21.

Осипов Ю.М. (2021). Россия в переделье (двадцать тезисов – 2020) // Философия хозяйства. № 1 (133). С. 11-26.

Павлов М.Ю. (2021). О методологических аспектах определения креативного класса на основе содержания труда // Философия хозяйства. № 3. С. 65-73.

Пороховский А.А. (2019). Цифровизация и производительность труда // США & Канада: экономика, политика, культура. Т. 49. № 8. С. 5-24.

Пороховский А.А. (2021). Человек и робот: технологизация versus гуманизация ноономики // Экономическое возрождение России. № 1 (67). С. 39-47.

Пшеницын И.В. (2017). Какая экономическая наука нужна России? // Философия хозяйства. № 3. С. 77-85.

Сорокин А.В. (2009). Теория общественного богатства. Основания микро- и макроэкономики: Учебник. М.: Экономика. – 587 с.

Яковлева Н.Г. (2019). Государственная образовательная политика в эпоху креативной революции: цели и ресурсы // Философия хозяйства. № 6. С. 86-99.

Mikhail Yu. Pavlov¹

THE SCHEME OF REPRODUCTION UNDER THE CONDITIONS OF THE CREATIVE ECONOMY*

Keywords: *reproduction, creative economy, creativity, creative activity.*

REFERENCES

- Bodrunov S.D.* (2018) *Noonomika. Budushcheye: chetvertaya tekhnologicheskaya revolyutsiya obuslovlivayet neobkhodimost' glubokikh izmeneniy v ekonomicheskoy i sotsial'noy zhizni // Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii. № 2(56). S. 5-13. (In Russ.)*
- Bulavka-Buzgalina L.A.* (2018) *Razotchuzhdeniye: ot filosofskoy abstraktsii k sotsiokul'turnym praktikam // Voprosy filosofii. № 6. S. 202-214. (In Russ.)*
- Buzgalin A.V.* (2017) *Kreativnaya ekonomika: chastnaya intellektual'naya sobstvennost' ili sobstvennost' kazhdogo na vso // Sotsiologicheskoye issledovaniya. № 7. S. 43-53. (In Russ.)*
- Buzgalin A.V.* (2018) *Pozdnyy kapitalizm i yego predely: dialektika proizvoditel'nykh sil i proizvodstvennykh otnosheniy (k 200-letiyu so dnya rozhdeniya Karla Marksa) // Voprosy politicheskoy ekonomii. № 2. S. 10-38. (In Russ.)*
- Buzgalin A.V.* (2021) *Kreativnaya revolyutsiya transformiruyet rynek i otnosheniya sobstvennosti // Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii. № 1 (67). S. 109-115. (In Russ.)*
- Maevsky V., Malkov S.* (2015) *Elements of the macroeconomic reproduction theory // The Evolution of Economic Theory: Economic Reproduction, Technology, Institutions. X International Symposium on Evolutionary Economics and Methodological Seminar on Institutional and Evolutionary Economics. – St. Petersburg: Aletheia.*
- Osipov YU.M.* (2019) *Rossiyskiy razvorot: ot ne-Rossii k Rossii i ot tsifromanii k cheloveku // Filosofiya khozyaystva. № 6(126). S. 11-21. (In Russ.)*
- Osipov YU.M.* (2021) *Rossiya v peredel'ye (dvadtsat' tezisov - 2020) // Filosofiya khozyaystva. № 1(133). S. 11-26. (In Russ.)*
- Pavlov M.Yu.* (2021) *On Methodological Aspects of “Creative Class” Definition on the Labor Content // Philosophy of economy [Filosofiya hozjajstva]. № 3(135). Page 65-73.*
- Porokhovskiy A.A.* (2019) *Tsifrovizatsiya i proizvoditel'nost' truda // SSHA & Kanada: ekonomika, politika, kul'tura. T. 49. № 8. S. 5-24. (In Russ.)*

¹ **Mikhail YU. Pavlov**, associate professor, candidate of science in economy (PhD), Lomonosov Moscow State University, political economy department, associate professor, Moscow, Russia (*1tm@mail.ru*).

* **JEL codes:** D11, D12, D61, J28.

Citation: Pavlov M.Yu. (2022). The scheme of reproduction under the conditions of the creative economy. *Problems of Political Economy. № 3(31): 133-139.*

DOI: 10.5281/zenodo.7278327 <https://zenodo.org/record/7278327>

Porokhovskiy A.A. (2021) Chelovek i robot: tekhnologizatsiya versus gumanizatsiya noonomiki // Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii. № 1 (67). S. 39-47. (In Russ.)

Pshenitsyn I.V. (2017) Kakaya ekonomicheskaya nauka nuzhna Rossii? // Filosofiya khozyaystva. № 3. S. 77-85. (In Russ.)

Sorokin A.V. (2009) Teorija obshhestvennogo bogatstva. Osnovaniya mikro- i makro-jekonomiki: Uchebnik. M.: Jekonomika. – 587 s.

Wisdom of Millennia (2005) In Search of Meaning / Comp. A.E. Machehin. M.: OL-MA-PRESS.

Yakovleva N.G. (2019) Gosudarstvennaya obrazovatel'naya politika v epokhu kreativnoy revolyutsii: tseli i resursy // Filosofiya khozyaystva. № 6. S. 86-99. (In Russ.)